

Наблюдения за растениями и почвой в стационарном эксперименте

В материале рубрики «Агронаука» сегодня мы расскажем о результатах опытов применения разных доз азота и фосфора в стационарном эксперименте на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ. Ученые познакомят нас с наблюдениями о том, когда и какую прибавку в урожайности это даёт при зернопропашном севообороте или на повторных посевах пшеницы.

Стационару 53 года, заложен в 1971 г. на среднесуглинистом выщелоченном чернозёме В.И. Волынкиным на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ. Исполнитель исследований с 1993 г. по н. в. – автор статьи. В начале 28 лет эффективность удобрений изучалась в зернопропашном севообороте кукуруза-пшеница-пшеница-овёс при ежегодной вспашке, во второй части опыта уже 25-й год бесшменная пшеница по стерне. Бесшменная пшеница по стерне, высеваемая СКП-2,1 с сошником культиваторного типа, взятая для исследования, не является редким агрофоном. Её продуктивность в центральной зоне об-

ласти равна продуктивности третьей пшеницы после пара также на стерневых фонах. На повторных посевах пшеницы по стерне снижена продуктивность в сравнении с севооборотом до 10 ц/га в контроле и 16 при внесении N40P20, тогда как 1-я и 2-я пшеница по кукурузе в тех же вариантах имела урожайность 16 и 22 ц/га. Схема опыта включает изучение доз азота без фосфора и с добавлением P20. Основные выводы: одностороннее фосфорное удобрение, эффективное на посевах зерновых по пару, но в опытах без пара не давала существенной прибавки урожая, как в годы зернопропашного севооборота,

Ольга ВОЛЫНКИНА,
ведущий научный сотрудник
лаборатории земледелия
Курганского НИИСХ,
Фото из открытых
источников

так и на повторных посевах пшеницы. Применение одного азота во все годы проигрывало вариантам NP, так как почва на участке под опытом бедна подвижным фосфором (40 мг/кг). В урожайном 2022 г. прибавки урожайности пшеницы Радуга от N20-40-60 3-4 ц/га, а от этих же доз азота с 16-летним внесением фосфора P20 7,6-10,9 ц/га. В таблице 1 показана агрономическая и экономиче-

Показатель	N0P0	N20	N40	N60	N20P20	N40P20	N60P20
Урожайность, ц/га	10,0	11,8	12,4	12,2	13,4	15,6	16,4
Прибавка от удобрения, ц/га	-	1,8	2,4	2,2	3,4	5,6	6,4
Окупаемость удобрения, кг/кг д.в.	-	9,0	6,0	3,7	8,5	9,3	8,0
Цена зерна, руб./ц	1100	1136	1143	1164	1100	1143	1136
Стоимость прибавки, руб./га	-	2883	3769	3678	4225	7083	8615
Затраты на удобрение, руб./га	-	1668	3036	4380	4348	5716	7060
Прибыль, руб./га	-	1215	733	-702	-123	1367	1555
Рентабельность, %	-	73	24	-20	-2,8	24	22

Таблица 1. Эффективность систем удобрения на бессменной пшенице по стерне, 1999-2022 гг. (цены 2022 г.)

ская оценка действия трёх доз азота без фосфора и в сочетании с ним в среднем за 24 года. При подсчётах цена зерна взята с учётом повторяемости 3-го класса качества зерна, а также учтено улучшение качества пшеницы базового урожая. Судя по окупаемости удобрений, положительно выглядят только четыре приёма, где оплата одного килограмма действующего вещества приближается к желаемой величине 10 кг/кг. К ним относится применение N20 и все дозы азотно-фосфорного удобрения.

Однако подсчёт окупаемости удобрения в рублях при неблагоприятном соотношении цен на зерно пшеницы и удобрения обеспечил неплохую рентабельность лишь в одном варианте – N20. Стоимость 1 центнера пшеницы и аммиачной селитры 1100 и 2400 создаёт соотношение 1:2,18, а для аммофоса 1:5,18 (5700:1100). При вы-

сокой стоимости аммофоса необходимость широкого его применения в Курганской области, при 62% почв пашни с низким содержанием подвижного фосфора, может реализоваться только при получении более высокого прироста урожайности, чем в среднем получено в опыте с жёстким агрофоном. Значительно выше эффективность удобрений в более влажной северо-западной зоне Курганской области, где в больших объёмах и при-

меняется азотно-фосфорное удобрение. Во влажные годы в нашем опыте прибавка от N40P20 в 9,6 ц/га позволила иметь почти вдвое улучшенные показатели экономической оценки удобрений.

Фиксировалось в опыте и действие удобрений на качество пшеницы. Накопление в зерне белка и клейковины сильнее менялось от погодных условий, но удобрение посева всегда оказывало положительное влияние на эти показатели. В 2000-2011 гг. в опыте сеялась ценная пшеница Терция. Колебания по годам содержания клейковины в зерне у этого сорта в контроле – от 14,0 % до 26,8% и от 22,6 до 30,4% в варианте N40P20. В среднем за 12 лет посева этого сорта в этих вариантах процент равнялся 19,8 и 24,8. Три дозы азота N20-40-60 позволили вырастить зерно с содержанием клейковины 23,9-24,9-28,0, а при добавлении к азоту фосфора 20,5-24,8-28,0% при 19,8% в контроле. Повторяемость уровня качества третьего класса соответственно составила на фоне одного азота 58-67-92% лет, а при этих же дозах с фосфором 25-67-75% лет, тогда как в контроле 25%. Как видим, малая доза азота не способна надёжно обеспечивать 3-й класс качества пшеницы. В 2012-2021 гг. высевалась ценная пшеница сорта Зауралочка. Закономерность влияния удобрений та же. Содержание клейковины на фо-

Год/ Вариант	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2023	Среднее
N0P0	35	54	41	48	48	71	73	53
N40P20	110	82	53	54	69	104	92	81
HCP05								17

Таблица 2. Содержание N-NO3 в метровом слое почвы, кг/га

Рис. 1. Изменение количества нитратного азота в слое почвы 60-300 см за период с 2014 по 2021 гг. на фонах разных доз азота, кг/га.

не трёх доз азота составило 25,4-26,3-26,6%, а с добавлением P20 22,3-25,8-26,6% при контрольном показателе 22,8%. С переходом в эксперименте на другие сорта пшеницы пока не набрано достаточных лет для заключений о роли удобрений на качество зерна.

Кроме изучения агротехнической эффективности разных систем удобрения на повторных посевах пшеницы по стерне, в опыте исследуется почва на неудобренных и удобряемых фонах. Так, два удобрения в дозах N40P20, гранулы которых ежегодно врезаются весной на 5 см диско-

вой сеялкой, существенно повышали содержание нитратного азота в метровом слое почвы. Весной перед внесением новых порций туков определялись их остаточные количества. В 2018-2019 гг. после повышенного использования нитратов урожаями предыдущих годов содержание их было в меньшем количестве (таблица 2).

Важно, чтобы нитраты не терялись с дождями ниже корнеобитаемого слоя почвы, но мы наблюдали эти потери. Повторное определение нитратного азота в трёхметровом слое почвы в 2014 и 2021 гг. показало даже увеличение этих потерь, что мы объясняем невысокими урожаями пшеницы в большей части промежутка в 7 лет (рис. 1).

Выявлен приём уменьшения потерь азота, который заключается во внесении азотно-фосфорного удобрения вместо одностороннего азотного, что улучшало использование растения элементов питания и снижало потери нитратов в слое ниже 60 см (рис. 2).

Фосфорное удобрение повышало содержание в почве подвижного P2O5. В таблице 3 показано количество P2O5 в слое 0-20 см на трёх агрофонах.

Рис. 2. Количество нитратного азота в слое почвы 60-300 см под бессеменной пшеницей в 2015 году на фонах разного состава удобрения и возрастающих доз азота, кг/га.

Без удобрений оно по годам колебалось в основном в пределах 36-64 мг/кг, в среднем 48. На делянках, где ежегодно применялось одно азотное удобрение, содержание P2O5 ниже – 32-47 мг/кг при средней величине 41. В комбинации NP в течение 16 лет с 2008 г. в дополнение к последствию P1000, внесённых за 25 лет в севообороте, стали добавлять фосфор P20. Сумма внесённого фосфора здесь составила P1320, за счёт чего накопление P2O5 в пахотном слое почвы повысилось до 77-112 мг/кг, в среднем 87.

С экологической стороны действия удобрений в опыте исследуется возможность сохранения или повышения содержания гумуса в слое почвы 0-20 см. Увеличение процента гумуса удавалось только на фонах N40-60P20 в среднем по 14 определением на 5 процентных пунктов с исходной величины 4,55% до 5,05%.

Итак, оптимальным составом удобрения в севооборотах без пара для почв с низким содержанием подвижного фосфора является смесь азотного и фосфорного туков. Относительно повышенной дозы азота в удобрении N60P20, следует сказать, что в центральной зоне области она нецелесообразна. Дополнительная прибавка при переходе от рекомендуемой производственной практике N40P20 к N60P20 была получена даже не во все влажные годы и в среднем составила 0,8 ц/га. Доза N20P20 допустима, но она мала, если поставлена цель достижения качества пшеницы до уровня 3-го класса. Фосфорное удобрение лучше всего вносить в рядки при посеве пшеницы.

Вариант	2009-2012 гг	2013-2016 гг	2017-2020 гг.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Среднее за 16 лет
Контроль	50	43	48	36	59	64	45	48
N40-60	39	45	39	32	40	47	49	41
N40-60+P20	77	87	84	112	90	102	95	87
НСР05			5; Fфактическое 54,92, Fтабличное 4.75					

Таблица 3 – Содержание P2O5 в слое почвы 0-20 см на стерневом фоне, мг/кг

